

Nabijon Narziyev

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” kafedrası dotsenti, tarix fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

E-mail: nabinarziev04@gmail.com

ETNOLOGIYADA MULOQOT MADANIYATINING TASNIFI GA DOIR BA’ZI MULOHAZALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20741159>

Annotasiya. Ushbu maqolada muloqot madaniyatining etnologiya fanida o‘rganilishining ilmiy tasnifi berilgan. Mavzuni yoritishda o‘zbeklar etnologiyasiga doir dala tadqiqotlari ma’lumotlaridan ham foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: muloqot madaniyati, muloqot etiketi, kommunikativ senariy, kommunikativ strategiya, kommunikativ andoza.

Kirish. Ijtimoiy muhitni shakllanishi va rivojlanishida o‘zaro munosabatlar muhim rol o‘ynab kelgan. Har qanday davr va jamiyatda odamlar o‘rtasidagi muloqot, hamkorlik, o‘zaro qo‘llab-quvvatlash ularning shaxsiy, jamoaviy hamda ijtimoiy holatini belgilab bergan. Shu bois muloqot madaniyati antropologiya, etnologiya, sotsiologiya, psixologiya va boshqa ijtimoiy fanlarning tadqiqot maydoniga aylangan. Muloqot – ma’lumot almashish, odamlarning bir-biriga bo‘lgan munosabatlarini ifoda etish, qo‘llab-quvvatlash, rahm-shavqat va o‘zaro tushunishdir [1. B. 280].

Asosiy qism. Muloqot madaniyatida ishtirok etuvchining etiket me’yorlarida etniklik va ijtimoiy munosabatlar yetakchi o‘rinda turadi. Tadqiqotlarda bu masala ikkiga bo‘linadi:

1. Jamiyat tomonidan qabul qilingan va qo‘llanishi zarur bo‘lgan yoki talab etadigan suhbatdoshlar o‘rtasida muloqot o‘rnatish hamda kerakli ohangda olib borish uchun ishlatiladigan, ma‘lum millat vakillarining atrof muhit, sharoitlar va urf-odatlar ta‘sirida shakllanadigan – “Nutqiy odat”lar.

2. Lisoniy bilim va malakalar yig‘indisi bo‘lib, shaxs o‘z fikrini to‘g‘ri, ifodali va ta‘sirchan holda yetkazish mahorati, ya‘ni san‘atiga ega bo‘lishi talab qilinadigan – “Nutq madaniyati”dir [2. B. 7]. Nutqiy odat va madaniyatni bir-biridan farqlash kerakligi, nutqiy odat birliklarini o‘rinli qo‘llash uchun o‘zaro muloqot ishtirokchilarning ma‘lum mahoratga ega bo‘lishi muhim emas.

XX asrning 70-yillarida ushbu mavzu bo‘yicha bajarilgan tadqiqotlarda o‘rganilayotgan muammo “muloqot etiketi”, “muloqot xulqi”, “muloqot kommunikatsiyasi” deb atalib, 80-yillarga kelib ushbu tushunchalar “kommunikativ xulq-atvorlar” atamasi bilan almashilgan [3.B.150]. O‘rganishlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, “kommunikativ muloqot” atamasi ostida muloqot madaniyatining millat, hudud, kasb, jins va boshqa ijtimoiy guruhlarga xos ko‘rinishlari ozarbayjon hamda tojik xalqlari misolida ko‘rib chiqilgan.

Tilshunos olim S. Mo‘minov tomonidan “kommunikatsiya” atamasi shartli ravishda “muloqot xulqi” deb qo‘llanilgan. Chunki, xalqaro terminga aylanib qolgan “kommunikatsiya” atamasi hozirda O‘zbekistonda “kommunikatsiya” va “muloqot” shaklida qo‘llanilgan holda “*povedenie*” o‘zbeklar nutqida ishlatilmaydi va ushbu so‘z axloq, xulq, fe‘l-atvor, muomala va yurish-turish deb tarjima qilinadi [4. B.26].

Mazkur dissertatsiyada ushbu so‘z axloq yoki namunali xulq ma‘nosida emas, balki muomala tarzi, muloqot usullari, odoblari va urf-odatlari ma‘nosida qo‘llanildi. Bizningcha, “Muloqot” bu – insonga xos bo‘lgan xulq-atvor me‘yorlarining ajralmas bir qismi bo‘lib, insonlar o‘rtasidagi munosabat va tushunchalarni bog‘lab turuvchi faoliyatdir. Unda so‘z (nutq), harakatlar (jest), moddiy va ma‘naviy olam bevosita ishtirok etadi. Mavzuni tarixiy etnologik tadqiq etishda aynan ushbu masalalarga alohida e‘tibor qaratildi.

O‘zbeklarning muloqot jarayonidagi etiketlarini ilmiy tadqiq etish masalasi XX asrning oxiriga kelib bir qator lingvist olimlar e‘tiborini o‘ziga “muloqot xulqi” masalasida jalb etgan. Buning kelib chiqishini tilshunos S. Mo‘minov ijtimoiy, siyosiy va geomadaniy sabablar bilan bog‘liq, deb izohlagan edi [4. B. 27-30].

XX asrda O'rta Osiyo, shu jumladan, O'zbekiston aholisining ijtimoiy hayotida ham keskin o'zgarishlar yuz berdi. Sovet davrida amalga

1-rasm. Kolhoz to'yi, O'zRKFFA materiallari № 2-99831937 Samarqand sh.

2-rasm. O'zRKFFA materiallari № 0-14489, 1950 yil, Andijon viloyati, S. Bezmasov sur'ati,

oshirilgan “Hujum harakati”, “Jamoalashtirish siyosati” kabi voqealar, gender tenglik va oilaviy munosabatlarga doir o‘tkazilgan islohotlar odamlarning muloqot madaniyatida ham bir qator o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari – matbuot, televidenie va radioning o‘zbeklar turmush tarziga kirib kelishi hamda ijtimoiy hayotda muhim o‘rin egallashi asrlar davomida qadrlanib kelayotgan urf-odat va an‘analarga o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. Muloqot madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy hayotdagi ta‘qiqlar endi ijobiy yo‘sinda targ‘ib qilindi [5. B.]. *(1-rasmga qarang)*

XX asrning 50-60-yillardan boshlab, jamoaviy munosabatlarda radio, gazeta va jurnallar atrofida insonlarning muloqot qilishlari hamda yuzlarida samimiylilik rozilik alomatlari aks etgan rasmlar ko‘plab ommaviy axborot vositalarida yoritib borilgan [6]. Buning sababi esa islomiy an‘analar bilan asrlar davomida shakllanib kelgan urf-odatlar, gender tafovutlarga barham berish, etiket madaniyatidagi jamoaviy turmushda aks etgan qoidalardagi milliylikni unutilishiga sabab bo‘lgan harakatlar natijasi edi. *(2-rasmga qarang)*

Etnologiyada muloqot madaniyatining strukturaviy tuzilishi va ilmiy aspektlarini ham quyidagi tarzda tasniflash mumkin:

1. Kommunikativ vaziyat: muloqot jarayoniga vaziyat, zamon va makon, milliy qadriyatlar kabi ijtimoiy mezonlar nuqtai nazaridan yondashilsa, uning o‘ta muhim tushuncha ekanligi ma‘lum bo‘ladi. Gollandiyalik olim Tayn A. Van Deyk iborasi bilan ifodalaganda: “gavjum ko‘chada men notanish kishi bilan salomlashmagan bo‘lardim, biroq kimsasiz tog‘dagi yolg‘izoyoq so‘qmoqda notanish kimsani uchratib qolsam, salom-alik qilishim turgan gap” [7. B.24]. Muloqot jarayonida vaziyatga alohida e‘tibor qaratilganligi tarixiy manbalarda ham alohida qayd etiladi.

O‘zbek xalqida salomlashish odobi, mehmon kutish va oilaviy munosabatlarda kuzatiladigan muloqot etiketlarida vaziyatning ahamiyati katta ekanligiga urg‘u beriladi. Bunda suhbatdoshning jinsi, faoliyat turi, ayni vaqtdagi holati va insonlarning ishtirok etayotgan marosimlari muloqot vaqtida turli vaziyatlarni inobatga olishni taqozo etadi.

2. Muloqotda kommunikativ strategiya[8.]. Muloqotdagi strategiya qadimiy tarixga ega bo‘lib, bugungi kunda o‘z an‘anaviyligining ayrimlarini saqlagan holda umummilliy ko‘rinishlar bilan boyib bormoqda. Masalan, o‘zbeklarda uyga mehmon kelganda, har qanday vaziyatda ham kulib qarshi

olishi va xushmuomalalik qilish strategiyasining qo‘llanishini misol sifatida keltirish mumkin [9]. Vaholanki, bunday holat o‘zbeklar ijtimoiy hayotning barcha jabhalaridagi muloqot jarayonlarida asosiy strategiya vazifasida qo‘llanilmoqda.

XX asrda G‘arbiy Yevropada o‘tkazilgan sotsial tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Turkiya, Marokash va Surinam kabi mamlakatlardan G‘arbiy Yevropaga borib qolgan mayda millat vakillari o‘zlarini kamsitilganday his qiladilar hamda muloqot vaqtda noroziligini ochiqchasiga namoyon qilishlari aniqlangan. Shuning uchun jamiyatda onda-sonda ro‘y beradigan keskinliklarni yumshatish maqsadida Van Deyk fikricha: “Masalan, gapirayotgan odam xushmuomalalik strategiyasiga amal qilishi mumkin, ushbu strategiya qanday semiotik ma’nodagi so‘zlarni aytish kerakligini oldindan belgilab qo‘yadi [10. B. 26]. Xullas, kommunikativ strategiya muloqot madaniyati tizimida muhim qismlaridan bo‘lib, uni hech qachon suiiste’mol qilmaslik kerak.

3. Kommunikativ ssenariy. Har bir etnik guruhlar (etnoslar)da insonlar bir-birlari bilan muloqotga kirishish jarayonida kommunikativ ssenariyning ahamiyati katta. Ular nisbatan o‘zgarmasligi, jamiyat a’zolari tomonidan tez-tez qo‘llanib turilishi bilan farqlanib, halqning ijtimoiy xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Masalan, Buxoroda birorta eshikka birinchi marotaba sovchilikka borilganda, hech qachon qalin puli to‘g‘risida so‘z ochilmaydi (Farg‘ona vodiysi va Toshkent vohasida ham shunday). Chunki, mazkur holat hal qiluvchi ahamiyatga ega emas va o‘z navbatida u aytilgan vaqtda ham andishasizlik hisoblanadi. Mahalliy urf-odatlar ssenariysiga amal qilgan holda bo‘lajak qudalar bilan muloqotga kirishadilar [11].

Xorazm vohasida esa sovchi dastavval gapni qalindan boshlasa ham ajablanarli tuyulmasligi mumkin. Buning sababi, vohadagi mahalliy aholining mentaliteti (kommunikativlik ssenariysi)da bu haqdagi gap-so‘zlarni tabiiy hol sifatida qabul qiladi. Demak, muloqot madaniyatidagi kommunikativ ssenariy zamon va makon, milliy hamda mahalliy xususiyatlariga ko‘ra xoslanadi [12].

4. Kommunikativ andoza. Bir qator g‘arb adabiyotlarida “Kommunikativ model” iborasi mavjud bo‘lib, u “qolip, andoza” ma’nolarini anglatadi. Milliy hunarmandchilikda kiyim-bosh, poyabzal yoki shunga o‘xshash buyumlarni bichish va tayyorlash uchun qalin qog‘oz va yog‘och kabi materiallardan yasalgan shakl-shamoyillar “andoza” ekanligi ko‘pchilikka ma’lum. Muloqot jarayonida yoshlar o‘z tengdoshlari yoki

muloqot vaqtdagi xatti-harakatlarini andoza sifatida o‘zida qabul qilishidir. Bunga ko‘ra, oila va mahallalarda o‘ziga xoslik kuzatiladi. O‘z o‘rnida shuni ham ta’kidlash kerakki, hozirgi kunda kommunikativ texnikaning rivojlanishi muloqot jarayonida andozaning umummilliy tus olishiga sabab bo‘lmoqda.

Davriyligi jihatdan kommunikativ ssenariy an’ana va ijtimoiy munosabatlar bilan tartibga solinadigan hamda bir umr saqlanib qolish xususiyatiga ega bo‘lsa, kommunikativ andozada insonning yoshi va vaqt ta’sirini o‘tkazib, unga ehtiyoj tug‘ilmasa, muloqot jarayonida aks etmaydi. Masalan, o‘spirin yigitlar bir-birlari bilan gaplashayotganlarida qo‘llarini bellari yoki chalishtirgan holda ko‘kraklariga qo‘yib suhbatlashadilar. Bunday turishdan maqsad, o‘zlarini kuchli ko‘rsatish yoki kek saqlash bo‘lsa, katta yoshga yetganida bunga ehtiyoj sezilmaydi. Aksincha, manmanlik va odobsizlik sifatida qabul qilinishini his qiladilar. Chunki, muloqot madaniyatida kommunikativ andozada oila va mahalladagi sotsiolizatsiya jarayonlarida ortiladigan axloqiy me’yorlar mavjud bo‘lib, tarbiya, ta’lim hamda atrof muhitning ta’sirida shakllanadi yoki o‘zgarishlarga uchraydi.

Shuningdek, muloqot madaniyatini etnologik jihatdan tadqiq etishda uning tarkibiy qismlarini ham ajratib olishning ahamiyati kattadir. Aynan shunday uzv (tarkibiy qism)lar ham turlicha atamalar bilan izohlanadi. Jumladan, gapiruvchi – *adresant*, *kommunikator*, tinglovchi – *adresat*, *kommunikant* sifatida talqin etiladi.

Ma’lumki, etnologiyada muloqot madaniyatida “*me’yoriy mezon*” tushunchasiga ham alohida e’tibor qaratish kerak. Ushbu mezon muloqot madaniyatida ma’lum bir tizimga solingan, o‘z chegara doirasi va tarixiga ega bo‘lgan qoidalar yig‘indisidir. Asrlar davomida sayqallanib kelayotgan o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan muloqot madaniyatidagi ushbu me’yoriy mezonlarda etnohududiylik, etnik o‘ziga xoslik, xalq etnografiyasi, turli urf-odatlar, innovatsiya va transformatsion jarayonlar kuzatiladi.

Xulosa. “Muloqot” bu – insonga xos bo‘lgan xulq-atvor me’yorlarining ajralmas bir qismi bo‘lib, insonlar o‘rtasidagi munosabat va tushunchalarni bog‘lab turuvchi faoliyatdir. Unda so‘z (nutq), harakatlar (jest), moddiy va ma’naviy olam bevosita ishtirok etadi. Etnologiya oid tadqiqotlarda muloqot madaniyatini tarixiy etnologik tadqiq etishda aynan yuqorida keltirilgan yondoshuvlarning ilmiy ahamiyati kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной коммуникации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 280.
2. Искандарова Ш. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари. Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш ёзилган диссертация автореферати. – Самарқанд, 1993. – Б. 7.
3. Национально-культурная специфика речевого поведения / Под ред. А. А. Леонтьева., Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова. – М.: Наука, 1977. – С. 14; Национально-культурная специфика речевого оющения народов СССР. – Москва: Наука, 1982. – С.150.
4. Мўминов С. М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. – Тошкент, 2000. – Б. 26.
5. ЎзРКФФА материаллари. № 2-9983, Колхозный той, 1937г. Самарқанд.
6. ЎзРКФФА материаллари.. № 1-26446, 1966 йил. Сирдарё вилояти. Горакрин суръати, 1-45487; 1973 йил. Бухоро вилояти Б. Мўминов суръати, № 0-14489, 1950 йил. Андижон вилояти. С. Безмасов суръати. № 0-60331; 1960 йил. Бухоро вилояти. Сирожким суръати.
7. Ван Дейк Т. А. Язык. Познания. Коммуникация. – М., 2000. – С. 24.
8. Изоҳли луғатларда “стратегия” атамасига уруш олиб бориш ва раҳбарлик қилиш санъати ҳамда илми деб таъриф берилган. <https://ru.wikipedia.org/wiki/стратегия>
9. Дала ёзувлари. Бухоро вилояти. 2021й.
10. Ван Дейк Т. А. Язык. Познания..... – С. 26.
11. Дала ёзувлари. Ғиждувон тумани. 2022й.
12. Дала ёзувлари. Шовот тумани. 2020й.

SOME CONSIDERATIONS ON THE CLASSIFICATION OF COMMUNICATION CULTURE IN ETHNOLOGY

Annotation. This article presents a scientific classification of the study of communication culture in ethnology. Field research data on the ethnology of the Uzbeks were also used to cover the topic.

Keywords: communication culture, communication etiquette, communicative scenario, communicative strategy, communicative template.

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КОММУНИКАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭТНОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье представлена научная классификация изучения коммуникационной культуры в этнологии. Для освещения темы также использованы данные полевых исследований по этнологии узбеков.

Ключевые слова: коммуникационная культура, коммуникационный этикет, коммуникативный сценарий, коммуникативная стратегия, коммуникативный шаблон.